

TIBBIYOT SOHASIDA KASB YUZASIDAN O‘Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARINI TERGOV QILISH MUAMMOLARI

Ergasheva Ozoda Erkin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

tayanch doktoranti

ergashevao2001@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu tezisdagi tibbiyot xodimlari tomonidan kasbiy vazifalarni bajarmaslik yoki lozim darajada bajarmaslik bilan bog‘liq jinoyatlarning tergov qilinishida yuzaga keladigan asosiy muammolar yoritilgan. Jumladan, sud-tibbiy ekspertiza xulosalarining noaniqligi, sabab-oqibat bog‘liqligini aniqlashdagi murakkabliklar, tergovchilarning tibbiy sohada bilim yetishmovchiligi, isbotlash bazasining zaifligi va kasbiy korporativlik singari omillar ko‘rib chiqilgan. Mazkur muammolarning yechimi sifatida tergovchilarni tibbiy sohada ixtisoslashtirish, ekspertiza jarayoniga tegishli soha vakillarini jalb qilish va xorijiy tajribani o‘rganishga oid takliflar ilgari surilgan.

Abstract:

This thesis examines the main challenges encountered during the investigation of crimes related to medical professionals' failure to fulfill or adequately perform their professional duties. It addresses issues such as the ambiguity of forensic medical conclusions, difficulties in establishing causality, investigators' lack of medical knowledge, weak evidentiary bases, and the influence of professional solidarity. As a solution, the thesis recommends specialized training for investigators, involving relevant medical experts in examinations, and adopting best

practices from international experience.

Аннотация:

В данной работе рассматриваются основные проблемы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с невыполнением или ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В частности, анализируются такие вопросы, как неопределённость заключений судебно-медицинской экспертизы, сложности установления причинно-следственной связи, недостаток медицинских знаний у следователей, слабая доказательная база и профессиональная солидарность. В качестве решений предлагаются меры по узкой специализации следователей, привлечению профильных медицинских специалистов и изучению зарубежного опыта.

Kalit so‘zlar: Tibbiyot xodimlari, kasbiy beparvolik, jinoyat tergovi, sud-tibbiy ekspertiza, sabab-oqibat bog‘liqligi, diagnostika protokoli, tergovdagi muammolar.

Keywords: Medical professionals, professional negligence, criminal investigation, forensic medical examination, causality, diagnostic protocol, investigation challenges.

Ключевые слова: Медицинские работники, профессиональная халатность, уголовное расследование, судебно-медицинская экспертиза, причинно-следственная связь, диагностические протоколы, проблемы следствия.

Tibbiyot hodimlari jamiyatdagi eng muhim va ijtimoiy mas’uliyatli kasblardan biriga ega bo‘lib, ularning kasbiy vazifalarni vijdonan bajarishi inson salomatligi va hayoti bilan bevosita bog‘liqdir. Shu bilan birga, amaliyotda ayrim tibbiyot xodimlari tomonidan beparvolik, loqaydlik, malakasizlik yoki qonuniy me'yorlarga rioya qilmaslik holatlari uchrab turadi. Bunday holatlar ba’zida bemorning sog‘lig‘i yomonlashishiga, nogironlikka yoki hatto o‘limiga olib kelishi

mumkin. Ushbu xatti-harakatlar Jinoyat kodeksining 116-moddasiga ko‘ra jinoyat deb baholanadi. Biroq, bunday jinoyatlarni tergov qilishda tibbiy ekspertiza xulosalarining murakkabligi, sabab-oqibat bog‘liqligini aniqlashdagi qiyinchiliklar, subyektiv yondashuv ehtimoli kabi omillar tergov organlari uchun jiddiy muammolarni yuzaga keltiradi. Shu bois, tibbiyot hodimlarining kasbiy vazifalarni bajarmasligi bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash, hujjatlashtirish va tergov qilishning uslubiy asoslarini ilmiy jihatdan ishlab chiqish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Quyida muammolarga to‘xtalamiz:

1. Ekspertiza xulosalarining noaniqligi: Sud-tibbiy ekspertiza natijalari ba’zida umumiy yoki ehtimoliy ifodalar bilan beriladi (“mumkin”, “ehtimol”, “istisno qilinmaydi” kabi), bu esa tergovchi uchun aniq xulosa chiqarishni qiyinlashtiradi.

2. Sabab-oqibat bog‘liqligini aniqlash qiyinligi: Tibbiyot xodimi tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolikning bemor sog‘lig‘iga konkret qanday ta’sir qilganini aniqlashda qiyinchiliklar bo‘ladi. Ayniqsa, bemor ilgari mavjud bo‘lgan kasalliklardan aziyat chekkan bo‘lsa, bu bog‘liqlikni isbotlash yanada mushkul bo‘ladi.

3. Tergov organlarining tibbiy bilim yetishmovchiligi: Tergovchilar ko‘pincha tibbiyotning tor sohalaridagi murakkab protseduralarni tushunishda qiynaladilar. Bu esa noto‘g‘ri savollar qo‘yilishiga yoki ekspert xulosasini noto‘g‘ri talqin qilishga olib kelishi mumkin.

4. Isbotlash bazasining cheklanganligi: Bunday jinoyatlarda asosan tibbiy hujjatlar, guvohlarning ko‘rsatmalari va ekspertiza xulosalari asosiy dalil bo‘ladi. Agar tibbiy hujjatlar noto‘g‘ri yuritilgan yoki atayin o‘zgartirilgan bo‘lsa, bu isbotlashni qiyinlashtiradi.

5. Kasbiy korporativlik va “hamkasbni himoya qilish” holatlari: Ba’zida boshqa tibbiyot xodimlari jabrlanuvchi tomonidan bildirilgan da’volarni e’tiborsiz

qoldirish yoki hamkasbini himoya qilishga urinadi. Bu holatlar guvohlarning ko'rsatmalariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

6. Jinoyatni ro'y bergan paytda aniqlamaslik: Ko'plab hollarda jinoyat o'sha zahotiyoyoq emas, balki oradan vaqt o'tganidan so'ng fosh bo'ladi. Bu vaqt mobaynida dalillar yo'qolgan, holat o'zgargan bo'lishi mumkin, bu esa tergov sifati va natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

7. Diagnostika va davolash protokollarini aniqlash: Bir bemorga nisbatan bir nechta uslub yoki standart bo'lishi mumkin, shuning uchun ekspertiza xulosasida "to'g'ri" va "noto'g'ri" qarorlarni ajratish qiyinlashadi.

Tibbiy faoliyatning unifikatsiyalari, tushunarlikli, tibbiy faoliyat va uning natijalarini rasmiylashtiradi, bu esa "tibbiy ishlar"ni tergov qilishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo shu bilan birga ularning ahamiyatini qayta baholash va ekspert xulosalarining asoslarini mohiyatdan rasmiyga almashtirish kuzatiladi. Gap shundaki, tibbiy yordam ko'rsatish tartibi va standartlari tibbiy yordamni tashkil etishning umumiy masalalarini, uning asbob-uskunalar va tibbiyot xodimlari bilan ta'minlanganligini, ma'lum bir nozologik shaklda u yoki bu diagnostika va davolash tadbirlarining takroriylikini belgilaydi. Ammo ular bir vaqtning o'zida bir emas, balki ikki, uch yoki undan ortiq turli nozologik shakllar (polipatiya hodisasi) bo'lishi mumkin bo'lgan muayyan bemorning tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojini hisobga olmaydilar. Ko'pincha turli nozologik shakllarda tibbiy yordam ko'rsatishni belgilovchi standartlarga muvofiq tibbiy yordam hajmi tubdan farq qilishi mumkin.

Chunonchi, gemorragik tip bo'yicha bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishida antikoagulyantlar buyurish ko'rsatilmaydi, miokard infarktida va aorta-koronar shuntlar bo'lganida esa antikoagulyantlar albatta buyuriladigan patogenetik davo ro'yxatiga kiradi. Ammo miyada qon aylanishining o'tkir buzilishi ko'pincha miokard infarkti bilan og'rikan, anamnezida aortokoronar shuntlash operatsiyasi bo'lgan bemorlarda rivojlanadi. Bunday vaziyatda, rasmiy nuqtayi nazardan,

antikoagulyantlarni tayinlagan shifokor ham, ushbu dorilarni tayinlamagan shifokor ham “huquqbuzar”ning bir xil noqulay holatiga tushib qoladi. Ko‘rsatilgan tibbiy yordamga ekspert va huquqiy baho mavhum odamga (bemorga) emas, balki aniq bemorga berilishi kerak.

Hozirgi kunda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan takliflar sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

1) tibbiyot sohasidagi jinoyatlar bilan bog‘liq ishlar bo‘yicha tergovchilarning o‘ziga xos ixtisoslashuvi zarur. Bu sohada muayyan bilimlarga ega bo‘lmagan tergovchi tergovni professional darajada amalga oshira olmaydi. Bu borada tergovchilarning malakasini maxsus ishlab chiqilgan dasturlar asosida oshirib borish maqsadga muvofiq;

2) tibbiyot xodimlarining kasbiy faoliyatiga nisbatan har bir tergovda nafaqat sud-tibbiyot eksperti, balki tergov qilinayotgan ish bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan tibbiyot sohasi vakili sifatida ishtirok etishi shartligini nazarda tutish, chunki sud-tibbiyot xodimi tibbiyotning ayrim sohalarining nozik jihatlari va nozik jihatlarni bilishga mutlaqo majbur emas:

3) boshqa mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda, yanada samarali shakllarni aniqlash maqsadida tizimli mahalliy tadqiqotlar o‘tkazish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi
2. Уголовно-правовые и экспертно-криминалистические аспекты оценки профессиональных правонарушений медицинских работников
3. *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ*
4. <https://www.gov.uk/government/publications/investigating-suspected-criminal-activity-in-healthcare-mou/investigating-healthcare-incidents-where-suspected-criminal-activity-may-have-contributed-to-death-or-serious-life-changing-harm-accessible-version/>
5. Problems of regulating liability for criminal offences against the life and health of a person committed in the sphere of healthcare, Oleh Marmura.

6. https://lawjournal.com.ua/web/uploads/pdf/Law_Journal_of_NAIA_Vol.14_No.2_2024-9-19.pdf/